

Министерство образования и науки Российской Федерации
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Институт биологии и биомедицины

**«Биосистемы: организация, поведение, управление»
70-я Всероссийская с международным участием
школа-конференция молодых ученых**

Тезисы докладов

(Нижний Новгород, 26–28 апреля 2017 г.)

Нижний Новгород

2017

УДК 573.6(063); 61:004(063)

ББК Е.с21я431

Б 63

Б 63 Биосистемы: организация, поведение, управление: Тезисы докладов 70-й Всероссийской с международным участием школы-конференции молодых ученых (Н.Новгород, 26–28 апреля 2017 г.). Н.Новгород, Университет Лобачевского. 2017. 189 с.

Проведение школы-конференции поддержано Правительством Российской Федерации в рамках гранта для государственной поддержки научных исследований под руководством ведущих ученых (договор 14.Z50.31.0022) и Российским фондом фундаментальных исследований (проект № 17-34-10101).

Тезисы докладов юбилейной 70-й школы-конференции молодых ученых «Биосистемы: организация, поведение, управление» охватывают широкий спектр направлений современной биологии: биоразнообразие, биомониторинг и биоиндикацию, физиологию растений и микроорганизмов, физиологию человека и животных, биомедицину, молекулярную биологию, нанобиотехнологии, биохимию, биофизику, нейротехнологии, историю биологии и биоэтику. Основной целью конференции является привлечение студентов и аспирантов к исследовательской и проектной деятельности в научно-технической сфере.

ББК Е.с21я431

УДК 573.6(063); 61:004(063)

© Нижегородский госуниверситет
им. Н.И. Лобачевского, 2017

ВЛИЯНИЕ ДИНИТРОЗИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЖЕЛЕЗА НА АКТИВНОСТЬ ОКСИДОРЕДУКТАЗ ПЕЧЕНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ

А. И. Дударь¹, А. Г. Соловьева², К. Л. Беляева¹

¹Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
aid-queen@rambler.ru

²Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр Минздрава России,
603155, Нижний Новгород, Верхневолжская набережная, 18/1

Известны проявления печеночной недостаточности при ожоговой болезни, которые состоят в нарушении белково-образовательной, антиоксидантной и других функций печени.

Эксперименты были проведены на самцах белых крыс линии Wistar. Концентрацию динитрозильных комплексов железа (ДНКЖ) определяли спектрофотометрическим методом на спектрофотометре Power Wave XS (Bio-Tek, USA) в диапазоне длин волн 410–700 нм. Комбинированную термическую травму (КТТ) наносили под наркозом (Золетил (60 мг/кг) + Ксила (6 мг/кг)). Животных выводили из эксперимента на 3-и и 10-е сутки. В гомогенате печени оценивали активность альдегиддегидрогеназы (АлДГ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и супероксиддисмутазы (СОД).

В результате проведенных исследований, в печени выявлено компенсаторное повышение удельной активности АлДГ на 10-е сутки после КТТ в 2,2 раза по сравнению с интактными животными. Показано нормализующее влияние ДНКЖ на активность АлДГ в печени при КТТ. Активность АлДГ в обратной реакции (АлДГобр) статистически значимо снизилась на 37% на 3-и сутки, на 47% на 10-е сутки после ожога по сравнению со здоровыми крысами. Показано статистически значимое снижение удельной активности АлДГ в прямой реакции (АлДГпр) при КТТ в печени на 3-и сутки и компенсаторное повышение на 10-е сутки после поражения по сравнению со здоровыми животными. Введение ДНКЖ вызвало статистически значимое повышение удельной активности АлДГобр на 10-е сутки после травмы на 29% по сравнению с нелечеными животными с ожогом. Под влиянием ДНКЖ отмечено увеличение активности АлДГпр на 3-и сутки на 60% и снижение на 10-е сутки после КТТ на 51% по сравнению с животными с КТТ.

Выявлено снижение активности ЛДГ в прямой реакции (ЛДГпр) на 3-и сутки после КТТ в 1,6 раза и повышение на 10-е сутки в 1,5 раза по сравнению со здоровыми крысами. Отмечена тенденция к снижению удельной активности ЛДГ в обратной реакции (ЛДГобр) в печени на 3-и сутки после ожога и статистически значимое повышение активности ЛДГобр на 10-е сутки после поражения в 1,5 раза по сравнению с интактными животными. Под действием ДНКЖ активность ЛДГпр увеличилась на 3-и сутки после ожога в 1,9 раза по сравнению с животными с КТТ. На фоне введения ДНКЖ активность ЛДГобр в печени на 3-и сутки после травмы снизилась в 1,3 раза по сравнению с активностью фермента крыс с ожогом, но превышала активность ЛДГобр здоровых животных в 1,2 раза. На 10-е сутки после поражения активность ЛДГобр при воздействии ДНКЖ уменьшилась в 1,3 раза по сравнению с показателем крыс с КТТ, приближаясь к показателю интактных животных.

Активность СОД, фермента первой линии антирадикальной защиты, уменьшилась в 1,6 раза на 10-е сутки после КТТ по сравнению с интактными животными. Отмечена тенденция к повышению активности СОД под влиянием ДНКЖ на 10-е сутки по сравнению с крысами с КТТ. Активность каталазы статистически значимо снизилась в 3,2 раза на 3-и сутки после КТТ по сравнению со здоровыми животными. ДНКЖ способствовали повышению активности каталазы в печени на 10-е сутки после ожога в 1,7 раза по сравнению с нелечеными животными и в 1,4 по сравнению со здоровыми крысами.

Таким образом, установлено, что применение ДНКЖ при КТТ вызывает нормализацию детоксикационных систем и повышает антиоксидантные резервы печени.